

Вестник Академии знаний. – 2020. – № 38 (3). – С. 296-301.

21.Исаенко Е.В. Комплексная оценка рыночной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами / Е.В. Исаенко, Д.Н. Милюкин // *Фундаментальные и прикладные исследования: международный научно-теоретический журнал.* – 2011. – Вып. 1 (37). – С. 5-13.

22.Токарева Г.Ф. Методика учета инфляционных ожиданий при анализе оборотного капитала / Г.Ф. Токарева, З.А. Хамадеева // *Управление экономикой: методы, модели, технологии: сб. науч. трудов.* – 2014. – Т.1. – С. 78-80.

23.Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шер. – М.: *Экономическая жизнь*, 1925. – 594 с.

УДК 364.043

DOI

ВНЕДРЕНИЕ ПАТРОНАТА КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного
управления**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПРОХОРОВА Т.К.,

студентка ОП магистратуры

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована целесообразность использования патронатной модели устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, в Донецкой Народной Республике. Выделены преимущества и недостатки указанной модели, определена последовательность ее внедрения.

Ключевые слова: дети-сироты, патронат, патронатное воспитание, интернатные учреждения, приемная семья, социальные сироты.

IMPLEMENTATION OF PATRONAGE AS AN INNOVATIVE FORM OF PREVENTION OF SOCIAL ORPHANHOOD

PEREVOZCHIKOVA N.A.,
Candidate of economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of
Economic Theory and Public Administration
Department
SEE HPE “Donetsk National Technical University”,
Donetsk, Donetsk People’s Republic;

PROKHOROVA T.K.,
student of EP magistracy
SEE HPE “Donetsk National Technical University”,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article substantiates the expediency of using the patronage model for the placement of orphans and children left without guardianship in the Donetsk People's Republic. The advantages and disadvantages of this model are highlighted, the sequence of its implementation is determined.

Keywords: orphans, patronage, foster care, boarding schools, foster family, social orphans

Постановка задачи. Динамизм социальных процессов, кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни, экономические, социальные, экологические и другие проблемы, в первую очередь, касаются наиболее социально незащищенной категории населения – детей, особенно детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Эти проблемы влекут за собой риски, которые негативно сказываются на детях и влекут за собой их изъятие из неблагополучной семьи. Это приводит к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уровень сиротства, особенно социального, является важным ключевым стратегическим показателем трансформации семейных ценностей и отношений, государственной семейной политики, общей демографической ситуации в стране. Решение данных проблем требует поиска новых форм жизнеустройства детей-сирот, воспитание в которых приближено к семейным условиям, а также разработки мер, направленных на укрепление семьи как института детства для формирования устойчивого положения детей в семье и профилактики сиротства.

Анализ исследований и публикаций. Проблемам сиротства, причинам распространения социального сиротства и социальным последствиям лишения детей родительской опеки посвящены труды ряда исследователей, среди которых С.А. Воскобойников, Б.С. Кобзарь, А.А. Лиханова, Н.Ф. Мищенко, А.М. Нечаева, Е.М. Рыбинский, В.С. Яковенко. Исследованию семей, трансформации брачных отношений и семейных форм воспитания социальных сирот посвящены труды И.Е. Голубевой, Б.А. Кримера, Л.И. Слесарь. В то же время вопросы функционирования патронатной семьи в целях социализации и снижения количества сирот требуют дополнительного исследования.

Актуальность. Появление новых – постоянных и временных – форм семейного воспитания и содержания обусловлено социальными потребностями гуманитарного воспитания, необходимостью максимального учета интересов ребенка, который потерял семейное окружение, необходимостью трансформации неэффективного институционального содержания таких детей. При этом особого внимания требует формирование эффективной системы воспитания и содержания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, соответствующей Конвенции о правах ребенка [1], а также реформирование системы интернатного ухода и постепенное изменение форм устройства детей, нуждающихся в особой защите со стороны государства. На сегодняшний день семейные формы воспитания социальных сирот все чаще становятся альтернативным вариантом интернату для устройства ребенка.

Целью статьи является выявление особенностей патроната как модели устройства детей-сирот и обоснование целесообразности его использования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. На фоне структурных преобразований в ДНР происходит формирование новых социальных институтов и отношений, деятельность которых сопровождается возникновением ряда проблем, которые мешают их внедрению в общество. К таким социальным институтам можно отнести институт патронатной семьи, который

находится в стадии формирования и призван обеспечить семейные условия воспитания для обширной категории воспитанников детских сиротских учреждений Республики, помогая решению проблемы их адаптации в социуме и возможностью возвращения в родную семью.

В настоящее время государственная политика в сфере защиты прав детей находится в состоянии реформирования интернатных учреждений и поиска альтернативных форм устройства детей. В частности, одной из таких форм является патронат над детьми.

Теоретические основы патроната над детьми вытекают из теорий о влиянии на психическое развитие ребенка разделения с матерью: теории объективных отношений, интерперсональных отношений, привязанности, депривации, адаптации и т.д. Именно после их появления в общественное сознание пришло осознание того, что интернатные заведения не дают крайне важного социального опыта близких любящих отношений, без которого невозможно благополучное психологическое развитие ребенка. Система воспитания в сиротских учреждениях может оказывать негативный эффект на психологическое и социальное развитие ребенка; в различных исследованиях, построенных на глубоком изучении и статистических данных, доказана и материальная неэффективность данной модели устройства. Усыновление является наиболее приоритетной формой устройства детей, позитивно влияющей на их адаптацию в обществе, но малодоступным способом решения проблемы сиротства, в связи с недостаточным уровнем доходов граждан, желающих усыновить детей, а также с закрытым характером самой модели устройства. Приемная семья, как модель устройства детей-сирот, представляется наиболее оптимальной в современных условиях, так как ее функционирование позволяет в равной степени удовлетворять потребности как ребенка, переданного на воспитание, так и приемных родителей, что обеспечивается за счет более высокого уровня подготовки приемных родителей, наличия финансовой поддержки данной семье, возможности взаимодействия со специалистами служб помощи при возникновении проблемных ситуаций, связанных с ребенком. При

этом замещающее родительство (патронат) на данном этапе развития общества представляет собой формирующийся социальный институт, востребованный Республикой для решения проблемы сиротства.

Патронат над детьми рассматривается как временный уход и воспитание ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком, родителями или лицами, их заменяющими, сложных жизненных обстоятельств и/или на период принятия решения о приобретении ребенком статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и определения формы дальнейшего устройства.

В это же время специалисты будут оказывать комплексную поддержку биологической семье ребенка в решении проблем, чтобы ребенок вскоре смог к ней вернуться. Если же возврат в родную семью будет невозможным, для ребенка подберут альтернативные формы семейного воспитания – усыновление, опека/попечительство, приемная семья или детский дом семейного типа.

Патронат как модель устройства социальных сирот подобна фостерной системе, суть которой заключается в следующем: ребенок, оставшийся без попечения родителей, попадает в «замещающую» семью, готовую взять его на воспитание (активно используется в США и странах Западной Европы).

В большинстве зарубежных стран приемные, или фостерные, семьи являются субъектами предпринимательской деятельности. Приемное воспитание рассматривается как профессия, она включена в перечень специальностей. Во многих европейских странах создание приемной семьи предполагает наличие у родителей соответствующего образования и запрет совмещать заботу о детях с другой профессиональной деятельностью [2]. Приемная опека может быть частной, по которой родители договариваются с фостерными воспитателями о попечительстве над ребенком без участия государства, и профессиональной. Профессиональные приемные родители в таких странах имеют все социальные гарантии (право на отпуск, пенсионное обеспечение и т.д.), как и любой обычный работник. Такая деятельность лицензируется, поэтому в большинстве европейских

стран приемные родители проходят подготовительные курсы перед получением лицензии и дополнительные семинары для ее продолжения.

Патронат осуществляется в следующих видах: патронатное воспитание, постинтернатный патронат, социальный патронат.

Патронатному воспитателю на патронатное воспитание может быть передано не более трех детей.

Постинтернатный патронат осуществляется в форме посещения патронатным воспитателем воспитанника по месту жительства с целью оказания социальной помощи.

Социальный патронат предусматривает всестороннюю и действенную помощь семье, имеющей различные проблемы, силами специалистов социальных служб, ориентирующихся на собственные педагогические возможности, а также на ресурсы социально-педагогического пространства в воспитании и защите прав ребенка, а именно:

- отслеживать успеваемость ребенка в образовательном учреждении;

- оказывать помощь в формировании досуга, увлечений по интересам;

- следить за порядком в доме и за санитарно-гигиеническими условиями;

- оказывать помощь в получении медицинского обслуживания и поддержании здоровья ребенка;

- проводить консультации по возникшим юридическим вопросам;

- взаимодействовать с субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолетних и с общественными организациями по вопросам оказания различных видов социальной помощи ребенку и его семье;

- оказывать социально-психологическую помощь в случае возникновения конфликтных ситуаций между родителями и детьми, предоставляя рекомендации по поведению и общению [3].

К факторам, которые позволяют патронатным воспитателям активно способствовать восстановлению ребенка, относятся: родительская компетентность; положительный опыт

собственного детства; здоровый образ жизни; доступ к ресурсам общества; широкая сеть социальных контактов семьи; способность предотвращать признаки кризиса/стресса; умение сформировать для ребенка развивающую и воспитательную среду, мобилизовать его внутренние возможности и способности. Такие требования выдвигают перед патронатными воспитателями на этапе их отбора.

На основании изучения зарубежного опыта фостеровских семей, а также исходя из реальных потребностей детей, можно выделить несколько видов патронатного воспитания:

1. Длительный срок устройства – ребенок находится в патронатной семье практически до совершеннолетия. Возвращение в родную семью практически невозможно по причинам необратимого распада и деградации данной семьи.

2. Устройство с возможностью дальнейшего усыновления – ребенок свободен с юридической точки зрения, а новая семья согласна перейти к усыновлению, при этом патронатное воспитание рассматривается как переходное состояние.

3. Экстренное устройство – возможно, когда ребенок был срочно изъят из кровной семьи и есть причины, обуславливающие невозможность его нахождения в родной семье, и ему противопоказано нахождение в детском учреждении. Размещение проводится на срок до нахождения постоянной патронатной семьи, семьи усыновителя, или до возвращения в кровную семью.

4. Устройство детей – сирот-инвалидов.

5. Подготовка детей подросткового возраста к самостоятельной жизни – патронатный воспитатель должен рассматриваться подростком как авторитетный старший товарищ.

6. Устройство на короткий период времени (до 6 месяцев либо периодически на несколько дней) с целью проведения оценки состояния здоровья [4].

Семья патронатного воспитателя – это семья, в которой с согласия всех ее членов совершеннолетнее лицо, которое прошло специальный курс подготовки, выполняет обязанности патронатного воспитателя на профессиональной основе.

Патронатный воспитатель – это лицо, которое с участием членов семьи оказывает услуги по уходу, воспитанию и реабилитации ребенка в своей семье [5].

Необходимо отметить, что патронатная семья как форма профессиональной замещающей заботы рассчитана на обширную категорию детей, оставшихся без попечения родителей, а также ориентирована на возвращение их в кровные семьи. Профессиональное сопровождение патронатной семьи позволяет облегчить процесс адаптации семьи и ребенка друг к другу.

Анализ опыта использования данной модели устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет выделить ее преимущества и недостатки. Выделим в первую очередь преимущества рассматриваемой модели.

Ребенок остается проживать в своей общине, то есть он будет находиться максимально приближенно к семье, своему социальному окружению.

Ребенок временно «находится в гостях» в профессиональной патронатной семье, при этом за его безопасность, жизнь, здоровье, а также образование, развитие, надлежащие условия и качественную социально-психологическую реабилитацию несут ответственность патронатный воспитатель и его помощник.

Ребенок находится в семье патронатного воспитателя, а не в приюте или детском доме.

К кандидатам устанавливаются менее жесткие требования, чем при усыновлении, но более жесткие, чем при опеке.

На ребенка выплачивается содержание, предоставляются льготы по транспортному обслуживанию, жилью. При достижении 18 лет ребенку должно выделяться жилье, если у него такого нет.

Уполномоченная служба организует обучение, отдых и лечение патронируемого, оказывает помощь в воспитании, в решении сложных проблем.

Выплачиваются целевые средства на ремонт, приобретение мебели и т.п.

Ребенок имеет возможность общаться и видеться с биологическими родителями во время пребывания под патронатом.

Ребенок защищен от недосмотра, жестокости, а также направления в интернатные учреждения.

Ребенок имеет возможность вернуться к биологическим родителям, или получить новую любящую семью (поиском которой тоже занимаются работники и готовят ребенка к такому процессу).

К недостаткам модели можно отнести следующее:

- патронатный воспитатель обязан пройти специальную подготовку (обучение);

- постоянный контроль и отчетность в вопросах воспитания и расходования средств, проведение работы в соответствии с планами Уполномоченной службы;

- ребенок может быть изъят из семьи воспитателя в любой момент по решению Уполномоченной службы;

- контакты с родителями и родственниками ребенка, как правило, обязательны и их регламент определяется уполномоченным службой;

- возможные проблемы в установлении психологического контакта с ребенком;

- одновременно в семью патронатного воспитателя могут быть устроены только дети, которые являются между собой родными братьями и сестрами, или дети, которые воспитывались в одной семье.

В последние годы в ДНР наблюдается тенденция роста социального сиротства. Небывалый кризис во многих сферах общественной жизни привел к увеличению числа неблагополучных семей. Многочисленные проблемы семьи неблагоприятно отражаются на состоянии детства. В результате масштабы социального сиротства оказались велики. На данный момент на республиканском уровне стоит задача разработки и реализации новых системных подходов и мер, которые позволят качественно изменить ситуацию и обеспечат гарантированную помощь семьям и детям, нуждающимся в поддержке социального общества.

Для решения данной задачи предлагается использовать республиканскую модель профилактики социального сиротства, которая построена на межведомственной интегрированной

системе патроната, т.е. системе социального сопровождения семьи и детей, целью которой является предотвращение сиротства, безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних. При этом действия различных ведомств интегрированы и взаимодополняют друг друга. Цель системы патроната заключается в раннем выявлении семейных проблем и реабилитации биологической семьи.

Интегрированный подход ориентирован на продуктивное партнерство между государственными, неправительственными организациями и научными учреждениями. При таком партнерстве различные социальные институты путем совместной разработки нормативно-правовой базы, принятия решений, согласования своих профессиональных убеждений, планов и способов действий успешно и по-новому решают проблемы в интересах детей-сирот и при этом сами развиваются. Основными принципами данного подхода являются принципы комплексности и модернизации, предусматривающие внедрение новых форм и методов работы, которые реализуются межведомственной командой.

Данная система имеет четыре уровня деятельности субъектов профилактики социального сиротства, среди которых: профилактический уровень – это превентивный патронат, реабилитационно-корректирующий уровень – это докризисный социальный патронат. Эти два уровня деятельности ориентированы, прежде всего, на сохранение и поддержание биологической семьи. Уровень жизнеустройства и постинтернатного сопровождения – это попечительский (семейный) и постинтернатный патронат, направленные на определение осиротевших детей в замещающие семьи и постинституциональное сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей (рис. 1).

Для внедрения данной модели в ДНР необходимо разработать и выполнить следующие мероприятия:

- разработать законодательную базу в сфере внедрения и использования патронатной формы сопровождения социальных сирот;

- создать специальный центр по внедрению и контролю над патронатной формой сопровождения социальных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при Министерстве труда и социальной политики ДНР;

- сформировать систему подготовки будущих патронатных воспитателей;

- создать информационно-консультационные службы – «телефон доверия», флешмобы, бесплатные правовые и психологические консультации;

- обеспечить внедрение инновационных технологий работы с молодежью по формированию семейных ценностей и др.

Рис. 1. Модель патроната ДНР

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, патронат представляет собой социальную услугу, которая поддерживает ребенка и его семью и является инновационной

социально-педагогической системой взаимодействия специалистов социальной сферы, патронатных воспитателей, родных родителей, родственников ребенка, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Устройство ребенка в семью патронатных воспитателей дает ему возможность избежать опыта институциональной опеки (временного устройства в приют для детей / центр социально-психологической реабилитации детей, больницу, детский дом), частично восстановить личностный потенциал, компенсировать депривационные нарушения путем получения опыта позитивных межличностных отношений, ознакомления и принятия новых моделей поведения, семьи. Предложенная модель будет способствовать сохранению родной семьи для ребенка; реабилитации ребенка и его семьи; созданию условий социального благополучия семьи; формированию системы комплексной помощи семье на всех уровнях; межведомственному взаимодействию по предотвращению и профилактике социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

Список использованных источников

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.
2. The Fostering Network. Towards a Professional Foster Care Service: what it means to be a professional foster care [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dundee.gov.uk/chserv/docs/TowardsaProfessionalFosterCareService.pdf>.
3. Социальный патронат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mos.ru/dszn/function/podderzhka_semej_s_detmi/sotsialnyu-patronat/.
4. Петрусенко О.В. Лакинский детский дом / О.В. Петрусенко, И.А. Бобылева, Н.А. Зотова, Т.В. Сусцева // Патронатное воспитание в России на современном этапе. – М., 2002. – С. 60-68.

5. Что такое патронатная семья и как стать патронатным воспитателем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fdu.org.ua/news/30643>.

УДК [330.101.8:005.934]:004

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕТРЕНКО С.Н.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

БЕССАРАБОВ В.О.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В ходе исследования разработана концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности, структурно-содержательная и цифровая направленность положений и элементов которой связана с комплексной и последовательной реализацией механизмов выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности.

*Ключевые слова: предпринимательская деятельность;
экономическая безопасность предпринимательской деятельности;
концепция экономической безопасности; теория экономической
безопасности; методология экономической безопасности.*

THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS

PETRENKO S.N.,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

Head of accounting department

**SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic